

Tabla A1. Escalas no cognitivas aplicadas en el estudio

ESCALA	ÍTEMS
<p>Taxonomía de Bloom. Profundidad en el razonamiento lógico (Olmos Migueláñez et al., 2014).</p>	<p>Para contestar a las preguntas de este examen he necesitado...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reproducir los contenidos memorizados en la asignatura 2. Realizar un análisis y reflexión sobre los contenidos estudiados 3. Generalizar los contenidos teóricos a situaciones reales 4. Comprender de forma global los contenidos de la asignatura 5. Elaborar esquemas y/o resúmenes personales sobre los contenidos estudiados 6. Realizar juicios de valor profundos sobre los contenidos de la asignatura, aplicando los criterios formales estudiados
<p>Satisfacción con la actividad examen (Martínez Abad & Hernández Ramos, 2017)</p>	<p>El estudio y realización de este examen...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ha ayudado en que aumente mi interés por los contenidos de la asignatura 2. Ha favorecido mi aprendizaje en la asignatura 3. Ha aumentado mi implicación hacia los contenidos estudiados 4. Ha ayudado en que aumente mi participación en clase 5. Me ha ayudado en la mejora de mis resultados académicos en la asignatura 6. Se ha ajustado a mi ritmo personal de aprendizaje 7. Se ha adaptado a mis necesidades y características específicas como estudiante
<p>Valoración global de la actividad examen (Martínez Abad & Hernández Ramos, 2017)</p>	<p>Piensa en el examen que has tenido que completar, y valora las siguientes afirmaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si estuviera en mi mano, mantendría este tipo de examen en la asignatura en futuros cursos 2. El examen propuesto me parece adecuado 3. Tengo intención de aplicar este tipo de examen en mi actividad profesional futura 4. Este tipo de examen es efectivo para evaluar competencias 5. Este tipo de examen resulta motivador para el estudiante 6. Me gustaría que me evaluaran en otras asignaturas con este mismo formato de examen
<p>Ansiedad ante el examen (Vigil-Colet et al., 2008)</p>	<p>Pensando en el estudio y realización de este examen, indica el grado de ansiedad que has sentido en los siguientes momentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudiando para el examen 2. Yendo de camino al aula para realizar el examen 3. Entrando en la clase para hacer el examen 4. Haciendo el examen 5. Cuando has contestado a las preguntas, y las estás repasando 6. Justo después de entregar el examen